

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Xidirov G‘anisher Tojimurodovich,
 O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi
 huzuridagi Odil sudlov akademiyasi mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: tojimurodovich@gmail.com

TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA

For citation: Khidirov Ganisher Tojimurodovich. FOREIGN EXPERIENCE OF JUDICIAL CONTROL OVER OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228849>

ANNOTATSIYA

Maqolada tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazoratining xorijiy tajribasi atroflicha tahlil qilingan. Unda Ukraina, Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston kabi MDH davlatlari bilan bir qatorda Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya va AQSh amaliyoti qiyosiy o‘rganilgan. Xususan, shaxsiy hayot daxlsizligini ta‘minlash, konstitutsiyaviy huquqlarni himoya qilish, sud sanksiyasi va tergov sudyasi vakolatlarining muhim jihatlari yoritilgan. Tadqiqot natijasida milliy qonunchilikni takomillashtirish hamda xalqaro standartlarni implementatsiya qilish bo‘yicha ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: tezkor-qidiruv, sud nazorati, inson huquqlari, jinoyat protsessi, xorijiy tajriba, qonunchilik

Хидиров Ганишер Тожимуродович,
 Самостоятельный соискатель Академии правосудия
 при Высшем совете судей Республики Узбекистан
 E-mail: tojimurodovich@gmail.com

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

В статье всесторонне анализируется зарубежный опыт судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Сравнительно изучены практика Украины, России, Казахстана, Кыргызстана, а также Германии, Франции, Великобритании и США. Особое внимание уделено вопросам обеспечения неприкосновенности частной жизни, защиты конституционных прав, роли судебной санкции и полномочий следственного судьи при проведении негласных следственных действий. В результате исследования подчеркнута необходимость баланса между борьбой с преступностью и гарантиями прав человека,

сформулированы выводы по совершенствованию национального законодательства с учётом международных стандартов.

Ключевые слова: Оперативно-розыскная, судебный контроль, права человека, уголовный процесс, зарубежный опыт, законодательство

Khidirov Ganisher Tojimurodovich,

Independent researcher at the Judicial Academy under the
Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan

E-mail: tojimurodovich@gmail.com

FOREIGN EXPERIENCE OF JUDICIAL CONTROL OVER OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

ANNOTATION

The article provides a comprehensive analysis of foreign experience in judicial control over operational-search activities. It comparatively examines the practices of Ukraine, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, as well as Germany, France, the United Kingdom, and the United States. Particular attention is paid to ensuring privacy, protecting constitutional rights, and the role of judicial authorization in covert investigative measures. The study highlights the importance of balancing crime prevention with human rights guarantees and concludes with recommendations for improving national legislation in line with international standards.

Keywords: Operational-search, judicial control, human rights, criminal procedure, foreign experience, legislation

Kontinental huquq tizimida tezkor-qidiruv faoliyatining o‘rni uning ustidan sud nazoratining tabiatiga ham bevosita ta’sir o‘tkazganligini ko‘rishimiz mumkin. Ya’ni tezkor-qidiruv faoliyati jinoyat prosessiga unifikatsiya qilinganligi natijasida, uning ustidan nazoratning zarurati va predmeti muammosi mavjud emas.

Sud nazoratining Yevropa modeli Inson huquqlarini himoya qilish Yevropa konvensiyasi va Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa sudining qarorlariga asoslanib, unga muvofiq davlatning shaxsiy hayotga har qanday aralashuvi:

qonun bilan belgilangan bo‘lishi;

legitim maqsadni ko‘zlashi (shu jumladan jinoyatchilikka qarshi kurash, jamoat xavfsizligini ta’minlash);

demokratik jamiyatga zarur bo‘lishi talab qilinadi.

Buning uchun, TQTlariga ruxsat berish asoslari aniq bo‘lishi, ruxsat berish mustaqil nazorat organi (sud tomonidan amalga oshirilishi), agar tergovga zarar yetkazmasa unga nisbatan TQT o‘tkazilganligi haqida keyinchalik shaxsning xabardor qilinishi talab qilinadi.

Jumladan, Fransiyada tergovga qadar tekshiruv tezkor-qidiruv faoliyati, ma’muriy faoliyat va jinoyat prosessining elementlaridan iborat bo‘lib umuman polisiyaning faoliyati sifatida qaraladi. Jinoyat ishini qo‘zg‘atish polisiya faoliyatini prosessual faoliyatdan ajratuvchi chegara sifatida qaraladi.

Ukrainada jinoyat ishi doirasida o‘tkaziladigan tezkor-qidiruv tadbirlari, nooshkora tergov (qidiruv) harakatlari sifatida JPKning 21-bobi bilan tartibga solingan.

Ukraina JPKning 247-moddasiga muvofiq, nooshkora tergov (qidiruv) harakatlariga ruxsat berish haqida iltimosnoma apellyasiya instansiyasining tergov sudyasi tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Ahamiyatli jihati, JPKning 248-moddasiga muvofiq, iltimosnomada boshqa ma’lumotlar bilan birga, jinoyat va uni sodir etgan shaxs haqida ma’lumotlarni boshqa usul bilan olishning imkoni yo‘qligi, nooshkora tergov (qidiruv) harakatlari natijasida jinoyat holatlari va uni sodir etgan shaxs haqida jiddiy ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lumotlarni olish mumkinligi asoslantirilishi lozim.

MDH davlatlarida tezkor-qidiruv faoliyatiga oid qonunchilik tahlili, deyarli barcha davlatlarda TQF ustidan sud nazoratini o‘rnatish va TQFni jinoyat prosessiga integratsiya qilish asosiy muammolardan bo‘lganligini ko‘rsatadi.

MDH davlatlaridan Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Armanistonda tyezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazoratining barcha shakllari, garchi turli shakllarda bo‘lsada to‘liq amal qilishini ko‘rishimiz mumkin.

Ukrainada jinoyat ishi doirasida o‘tkaziladigan tezkor-qidiruv tadbirlari, nooshkora tergov(qidiruv) harakatlari sifatida JPKning 21-bobi bilan tartibga solingan.

Ukraina JPKning 247-moddasiga muvofiq, nooshkora tergov(qidiruv) harakatlariga ruxsat berish haqida iltimosnoma apellyasiya instansiyasining tergov sudyasi tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Ahamiyatli jihati, JPKning 248-moddasiga muvofiq, iltimosnomada boshqa ma‘lumotlar bilan birga, jinoyat va uni sodir etgan shaxs haqida ma‘lumotlarni boshqa usul bilan olishning imkoni yo‘qligi, nooshkora tergov(qidiruv) harakatlari natijasida jinoyat holatlari va uni sodir etgan shaxs haqida jiddiy ahamiyatga ega bo‘lgan ma‘lumotlarni olish mumkinligi asoslantirilishi lozim.

Umuman tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazoratining Ukraina tajribasini ijobiy baholash va quyidagi xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

nooshkora tergov(qidiruv) harakatlariga ruxsat berish haqida iltimosnomani qanoatlantirish asoslari aniq belgilangan(jinoyatning og‘irlik darajasi, ish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan dalillar olinishi mumkinligi);

Tergov sudyasining qarorida amal qilish muddati ko‘rsatilishi(2 oydan oshishi mumkin emas);

o‘ziga nisbatan nooshkora tergov(qidiruv) harakatlari o‘tkazish shaxsni xabardor qilish majburiyati belgilangan [1].

Germaniya Federativ Respublikasi JPK (99, 100 paragraf)iga muvofiq, telegraf pochta jo‘natmalarini nazorat qilish va olib qo‘yish sudning ruxsati, kechiktirib bo‘lmaydigan hollarda prokuror tomonidan amalga oshiriladi.

Ahamiyatli jihati telefon so‘zlashuvlari eshitib turilishi mumkin bo‘lgan jinoyatlar toifasi belgilangan. Faqatgina sudning qarori, favqulodda hollarda prokurorning ruxsati bilan tezkor xodimlarning turar joyga kirishiga ruxsat beriladi. Yashirin kuzatuvga faqat gumon qilinuvchiga nisbatan, dalillarni olish va uni qayerdaligini aniqlashning boshqa imkoni bo‘lmaganda yo‘l qo‘yiladi [2].

Rossiya Federatsiyasining “Tezkor-qidiruv faoliyati“ to‘g‘risida Qonuni 5-moddasi, Armaniston Respublikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida” qonuni 34-moddasi, Ozarbayjon Respublikasi “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida” qonuni 10-moddasida belgilangan.

Ozarbayjon Respublikasida tyezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazoratining ijobiy xususiyati shundan iboratki, “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida” qonuni 19¹-moddasida sud nazorati Jinoyat-prosessual kodeksda belgilangan tartibda amalga oshirilishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri belgilangan.

Jumladan, telefon so‘zlashuvlarni eshitib turish, pochta telegraf va boshqa jo‘natmalarni tekshirish; aloqaning texnik kanallari va boshqa texnik vositalardan axborot olish, uy-joy va boshqa binolarga kirish va ko‘zdan kechirish, binolar shu jumladan turar joylarni ko‘zdan kechirish,shaxslarni kuzatish sudning ruxsati bilan amalga oshiriladi [3].

Rossiya Federatsiyasining “Tezkor-qidiruv faoliyati“ to‘g‘risida Qonuni 5-moddasida jinoyat sodir etganlikda aybliligi qonunda belgilangan tartibda isbotlanmagan, ya‘ni harakatlarida jinoyat tarkibi mavjud emasligi sababli unga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atish rad qilingan yoki tugatilgan va unga nisbatan tezkor-qidiruv tadbirlari o‘kazilganligi haqida faktlarga ega shaxs, uning huquqlari buzilgan deb hisoblasa, unga doir olingan ma‘lumotlarni tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organdan, konspiratsiya talablari yo‘l qo‘yadigan va davlat sirini oshkor qilish ehtimolini istisno qiladigan darajada talab qilib olishga haqli ekanligi belgilangan. Agar, so‘ralgan ma‘lumotlarni taqdim qilish rad qilinsa yoki mazkur shaxs ma‘lumotlar to‘liq xajmda olinmagan deb hisoblasa, shaxs ushbu masalani sud tartibida shikoyat qilishga haqli.

Ishni sudda ko‘rish jarayonida, mazkur shaxsga ma‘lumotlarni berishni, shu jumladan to‘liq xajmda berishni rad qilishning asosligini isbotlash majburiyati tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi tegishli organga yuklatiladi. Mazkur organ arizachiga taqdim qilish rad qilingan ma‘lumotlarni sudyaning talabiga ko‘ra, taqdim qilishga majbur.

Tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organning, zarur ma'lumotlarni arizachiga taqdim qilishni rad qilish haqida qarori asossiz deb topilgan holda, sudya mazkur organga arizachiga ma'lumotlarni taqdim qilish majburiyatini yuklatish mumkin.

RF sudlari tomonidan 2024 yil davomida tezkor-qidiruv tadbirlari o'tkazish haqida 537 364 ta iltimosnoma ko'rib chiqilib, 537 080 tasi qanoatlantirilgan, ya'ni faqatgina 272 ta holatda rad qilingan [4].

Yuqoridagi holat, RFsida tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazorati samaradorligi bilan bog'liq savollarni yuzaga chiqaradi, bilan tezkor-qidiruv faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlari ustidan konstitutsiyaviy nazoratning alohida o'rni mavjudligini qayd qilish zarur.

RF Konstitutsiyaviy sudining bir qator qarorlari, shu jumladan tezkor qidiruv jarayonida sud himoyasi bo'lish huquqi [5], tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning qarorlari ustidan shikoyatlarning sudlovga taalluqliligi [6], tezkor-qidiruv tadbirlari jarayonida shaxsiy daxlsizlik huquqining buzilishi [7], tezkor-qidiruv tadbiri davomida advokat yordamidan foydalanish huquqi [8] kabi muhim masalalar yuzasidan qonunni qo'llash amaliyoti[9]ga jiddiy ta'sir o'tkazgan.

Qozog'iston Respublikasida jinoyat ishi doirasida o'tkaziladigan tezkor-qidiruv tadbirlari nooshkora tergov harakatlari sifatida JPK bilan tartibga solingan.

Jumladan, JPKning 232-moddasiga muvofiq, nooshkora tergov harakatlari jinoyat ishi bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarni aniqlash uchun faktlar haqida ma'lumotlarni manfaatlariga daxl qilinadigan shaxslarni xabardor qilmasdan olish zarur bo'lganda o'tkaziladi.

Nooshkora tergov harakatlari pochta va boshqa jo'natmalarni nazorat qilishni istisno qilganda, ishni sudga qadar yurituvchi organning topshirig'iga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organning vakolatli bo'linmasi yoki maxsus davlat organi tomonidan tezkor-qidiruv faoliyatining shakl va usullaridan foydalanib amalga oshiriladi.

Joy yoki shaxsni audio va (yoki) videonazorat qilish, elektrik (telekommunikasiya) tarmoqlari orqali uzatiladigan axborotni nooshkora nazorat qilish, ushlab qolish va olish, abonentlar va (yoki) abonent qurilmalari o'rtasida bog'lanishlar haqida ma'lumotlarni nooshkora olish, ma'lumotlarni to'plash, kompyuter, server va ma'lumotlarni qayta ishlash, yig'ish va saqlashga mo'ljallangan boshqa uskunalardan axborotni nooshkora tarzda olish, pochta va boshqa jo'natmalarni nooshkora nazorat qilish, joyga nooshkora kirish va (yoki) ko'zdan kechirish tergov sudyasining sanksiyasiga asosan amalga oshiriladi.

Qozog'iston Respublikasi JPKning 232-moddasiga muvofiq, nooshkora tergov harakatlari bir yildan ko'proq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan, shuningdek guruh tomonidan tayyorlanayotgan va sodir etilayotgan jinoyatlar yuzasidan o'tkazilishi mumkin.

E'tiborli jihati, Qozog'iston Respublikasida nooshkora tergov harakatlari aynan kimga nisbatan o'tkazilishi mumkinligi aniq belgilangan bo'lib:

jinoyat haqida ariza va xabarda jinoyatni tayyorlayotgan, sodir etayotgan yoki sodir etgan shaxs sifatida ko'rsatilganga;

gumon qilinuvchiga;

jabrlanuvchiga, uning yozma roziligi bilan;

uchinchi shaxsga agar u ish uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotni olayotgan yoki berayotganligi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lsa;

joylar agar ish uchun ahamiyatga ega bo'lsa.

Qozog'iston Respublikasida nooshkora tergov harakatlari ustidan preventiv va keyingi sud sud nazorati ko'zda tutilgan bo'lib, kechiktirib bo'lmaydigan hollarda o'tkazilgan nooshkora tergov harakatlari 24 soat ichida mazkur tergov harakatini o'tkazishning asosligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan tergov sudyasiga yuboriladi.

Nooshkora tergov harakatiga sanksiya berish chog'ida taqdim qiligan axborotning haqqoniyligiga shubha mavjud bo'lgan taqdirda, tergov sudyasi qarorga sanksiya berib, 24 soat ichida uning qonuniyligini tekshirish uchun prokurorga yuborishi mumkin.

Sanksiya olinishi talab qilinadigan nooshkora tergov harakati 30 sutkadan ortiq o'tkazilishi mumkin emas, muddatni yana 30 sutkagacha uzaytirish tergov sudyasi tomonidan amalga oshiriladi.

Nooshkora tergov harakati natijalaridan, JPK talablari asosida baholanganidan, aniqrog‘i nooshkora tergov harakatlari natijalarini tekshirish bayonnomasi tuzilganidan so‘ng foydalanish mumkin bo‘ladi

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazorati yuzasidan Qozog‘iston tajribasining quyidagi xususiyatlarini alohida ajratish mumkin:

Ayrim tezkor-qidiruv tadbirlari nooshkora tergov harakatlari sifatida JPKning o‘zi bilan tartibga solingan;

Aksariyat nooshkora tergov harakatlari ustidan sud nazorati o‘rnatilgan, kechiktirib bo‘lmaydigan hollarda o‘tkazilgan nooshkora tergov harakatlarining qonuniyligi tergov sudyasi tomonidan tekshiriladi;

nooshkora tergov harakatlari aynan qanday toifadagi ishlar yuzasidan kimlarga nisbatan o‘tkazilishi mumkinligi aniq belgilangan;

unga nisbatan nooshkora tergov harakati o‘tkazilganligi haqida, mazkur shaxs, ishni sudga qadar yurituvchi organ tomonidan jinoyat ishi bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilingandan olti oydan kechiktirmasdan xabardor qilinishi lozim;

kompyuter, server va ma‘lumotlarni qayta ishlash, yig‘ish va saqlashga mo‘ljallangan boshqa uskunalardan axborotni nooshkora tarzda olish nooshkora tergov harakati sifatida belgilangan;

jinoyatga tayyorgarlik ko‘rish yoki sodir etishda aybdorligi qonunda belgilangan tartibda isbotlanmagan shaxs tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organdan unga nisbatan tekshiruv o‘tkazish uchun asos va unga nisbatan ma‘lumot xarakteri bilan tanishishga haqli (Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida qonun 5-moddasi).

Qirg‘iziston Respublikasida jinoyat ishi doirasida o‘tkaziladigan tezkor-qidiruv tadbirlari, JPKning 31-bobida “maxsus tergov harakatlari” sifatida tartibga solingan. Qirg‘iziston Respublikasida tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazoratining o‘ziga xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

maxsus tergov harakatlarining faqat qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi doirasida o‘tkazilishi;

maxsus tergov harakatlari ustidan sud nazorati o‘rnatilganligi va tergov sudyasi tomonidan amalga oshirilishi;

maxsus tergov harakatlari uchinchi shaxslarga nisbatan ham o‘tkazilishi mumkinligi;

ob‘yektni oshkor qilinishini oldini olish uchun shaxsga oid ma‘lumotlar o‘rniga uning iltimosnomada uning taxallusi ko‘rsatilishi mumkinligi;

maxsus tergov harakatlari jinoyat ishi yuzasidan tergov muddati doirasida biroq 2 oydan oshmagan muddatda o‘tkazilishi mumkinligi;

alohida hollarda maxsus tergov harakatlarini o‘tkazish muddati tergovchining iltimosnomasiga binoan bir yilgacha uzaytirilishi mumkinligi;

unga nisbatan maxsus tergov harakati o‘tkazilganligi haqida, mazkur shaxs, tergovchi tomonidan xabardor qilinishi;

maxsus tergov harakatlari bayonnomalari va uning natijasida olingan boshqa dalillarni legallashtirish ya‘ni alohida tartibda ko‘zdan kechirish va tekshirish talab qilinmasligi, dalil sifatida to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanilishi.

Buyuk Britaniya va AQShning TQF sohasidagi qonun hujjatlari mazmuni ulardagi qoidalarning jinoyatchilikka qarshi kurashish yoki razvedka yoki kontrazvedka maqsadlariga yo‘naltirilganligidan farqlanadi. Biroq, tezkor-qidiruv faoliyatining sub‘yektini va maqsadlaridan qat‘iy nazar «ubi jus ibi remedium» (huquq uni himoya qilish vositasi bor joydadir) prinsipiga qat‘iy amal qilinadi, ya‘ni, har bir hujjat bilan zarar yetkazilgan deb taxmin qilingan shaxslarning shikoyatlarini ko‘rib chiqishning batafsil tartibi ko‘zda tutiladi.

AQSHda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini cheklovchi tadbirlar ustidan sud nazorati xorijiy razvedkani kuzatish haqida qonunga asosan amalga oshiriladi (Foreign Intelligence Surveillance Act — FISA). Mazkur tadbirlarga maxsus sudning ruxsati bilan yo‘l qo‘yiladi (FISA Court) [10].

XULOSA:

TQF ustidan sud nazoratining AQSH tajribasi:

TQTga ruxsat berish faqat vakolatli organning iltimosnomasiga asosan amalga oshirilishi; sud jarayonining yopiqligi; olingan ma'lumotlarning qonuniyligi ustidan nazorat jinoyat ishi mazmunan ko'rilishida amalga oshirilishi bilan belgilanadi.

Tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazoratining Ukraina tajribasini ijobiy baholash va quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

nooshkora tergov (qidiruv) harakatlariga ruxsat berish haqida iltimosnomani qanoatlantirish asoslari aniq belgilangan (jinoyatning og'irlik darajasi, ish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan dalillar olinishi mumkinligi);

tergov sudyasining qarorida amal qilish muddati ko'rsatilishi (2 oydan oshirish mumkin emas);

o'ziga nisbatan nooshkora tergov (qidiruv) harakatlari o'tkazishda shaxsni xabardor qilish majburiyati belgilangan.

Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining pozitsiyasiga muvofiq, yashirin nazorat manfaatdor shaxslar yoki jamiyat tomonidan nazorat qilinmasligi, ijro etuvchi hokimiyati yoki sudning cheklanmagan vakolatlarida ifodalanadigan huquqiy diskresiya huquq ustuvorligiga zid hisoblanadi.

Tezkor-qidiruv faoliyati ustidan sud nazorati yuzasidan Qozog'iston tajribasining quyidagi xususiyatlarini alohida ajratish mumkin:

ayrim tezkor-qidiruv tadbirlari nooshkora tergov harakatlari sifatida JPKning o'zi bilan tartibga solingan;

aksariyat nooshkora tergov harakatlari ustidan sud nazorati o'rnatilgan, kechiktirib bo'lmaydigan hollarda o'tkazilgan nooshkora tergov harakatlarining qonuniyligi tergov sudyasi tomonidan tekshiriladi;

nooshkora tergov harakatlari aynan qanday toifadagi ishlar yuzasidan kimlarga nisbatan o'tkazilishi mumkinligi aniq belgilangan;

unga nisbatan nooshkora tergov harakati o'tkazilganligi haqida, mazkur shaxs, ishni sudga qadar yurituvchi organ tomonidan jinoyat ishi bo'yicha yakuniy qaror qabul qilingandan olti oydan kechiktirmasdan xabardor qilinishi lozim;

kompyuter, server va ma'lumotlarni qayta ishlash, yig'ish va saqlashga mo'ljallangan boshqa uskunalardan axborotni nooshkora tarzda olish nooshkora tergov harakati sifatida belgilangan;

jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki sodir etishda aybdorligi qonunda belgilangan tartibda isbotlanmagan shaxs tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organdan unga nisbatan tekshiruv o'tkazish uchun asos va unga nisbatan ma'lumot xarakteri bilan tanishishga haqli.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mazkur tadqiqot mobaynida tezkor-qidiruv faoliyati (TQF) ustidan sud nazoratining xorijiy mamlakatlar tajribasi atroflicha o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kontinental huquq tizimiga mansub davlatlarda TQF jinoyat protsessi bilan uzviy bog'liq holda tartibga solingan bo'lib, uning ustidan sud nazorati shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilishning muhim mexanizmi sifatida qaraladi.

Ukraina, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi MDH davlatlari tajribasida TQF ustidan sud nazorati turlicha shakllarda amalga oshirilsa-da, umumiy xususiyat sifatida tergov sudyasi tomonidan ruxsat berish, muddatlarni qat'iy belgilash, shaxsni keyinchalik xabardor qilish majburiyati va sud tartibida shikoyat qilish huquqi kafolatlangan. Yevropa davlatlarida esa Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarorlari va Konvensiya talablari asosida, davlatning shaxsiy hayotga aralashuvi faqat qonuniy, legitim va demokratik jamiyat uchun zarur hollarda amalga oshirilishi mumkinligi alohida ta'kidlanadi. AQSh tajribasida esa FISA sudi orqali konstitutsiyaviy huquqlarni cheklovchi tadbirlar ustidan maxsus sud nazorati mavjudligi bilan e'tiborga loyiq.

Xorijiy amaliyotdan ko'rinib turibdiki, TQF ustidan samarali sud nazorati bir tomondan jinoyatchilikka qarshi kurashishda davlat organlariga zarur vositalarni taqdim etsa, boshqa tomondan shaxsiy daxlsizlik, xususiy hayot va himoya huquqini kafolatlaydi. Shu bois, sud nazoratining turli modellari o'rganilib, ularning ijobiy jihatlari milliy qonunchilikka implementatsiya qilish huquq ustuvorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178#pos=2909;-22
2. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ (The Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany) // URL: <http://www.juristlib.ni/book>
3. Закон Азербайджанской Республики об оперативно-розыскной деятельности (Law of the Republic of Azerbaijan on Operational-Search Activity) URL: <https://mia.gov.az/ru/legislation/1/view/2/>
4. <https://cdep.ru/>
5. Определение КС РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О (Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 14, 1998 No. 86-O)
6. Определение КС РФ от 1 апреля 2008 г. № 386-О-О (Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 1, 2008 No. 386-O-O)
7. Определение КС РФ от 15 апреля 2008 г. № 312-О-О (Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 15, 2008 No. 312-O-O)
8. Определение КС РФ от 1 декабря 1999 г. № 211-О (Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of December 1, 1999 No. 211-O)
9. Определение КС РФ от 21 апреля 2011 г. № 580-О-О (Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 21, 2011 No. 580-O-O)
10. <https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1286>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000